

PASILLO DIVERTIDO

ENTRE

MAZAPAN Y CHICHARRON,

Ó SEA

el convite de dos Gitanos à un entierro.

Mazapan.

Gracias á Dios que lo jallo,
comparito: que un suceso
inesperao ha ocurrio
en la familia...

Chicharron.

¿Qué jeso?

Dígame osté que ha pasao,
compare, por san Lorenzo!
¿Se casa osté, comparito?

Mazapan.

Juy, comparito; no é jeso;
es otra cosa peó.

Chicharron.

Po compare, venga presto,

y saldremos del asunto,

Mazapan.

Comparito... no me atrievo;
está osté picao é rabia
y le vá á dá er pataleo;
no puce saberlo é gorpe.

Chicharron.

Lárguemelo osté con tiento:
¿ha nacio el Ante-Cristo?

Mazapan.

Vaya! nó sea osté fulero:
¡Ha suseio... una... castrofe!
Endique osté como vengo,
too vestio é tinieblas,
que paesco un cuervo negro.

Chicharron.

Canela, quién ha merao?

Mazapan.

Compare, va osté á saberlo:
la probe é tia Catalina,
esta noche sigun pienso,
le atacó... una sineoplegia,
y lo mesmito que un perro
dió un grasnio y se najó
á endicá al Pare Eterno.

Chicharron.

¿Y é jesa toa la esgracia?
Pus sepa osté que me alegro;
ya salimos de esa chuti:
¿de qué servia ese cuerpo
mas vieja... que er sarampion?

Mazapan.

Compare, que está osté iciendo?
¿Se alegra osté comparito?
si no fuera osté flamenco,
lo atrincaba... ¡Jesucristo!
y le retorcia el pescuezo
lo mesmito que una pava.
(No sé como me asujeto:)
¿con que porque ya era vieja...
no le jase que haya muerto?
Pus no tenia tanta edá:
mas purí es osté.

Chicharron.

Salero!!!

Po si cuando ella nació
no se hacian gaspachuelos,
ni se guisaban lantejas,
ni se amasaban fideos:
si era mas vieja... que un nuol!)
Está bien que se haya muerto:
se la llevaron los mengues.

Mazapan.

No sé como no rebiento
de oír asté, comparito:
¡quién me hubiera dicho eso
que no le habia sortao
dos cosas en el cerebro,
que va roando mas tierra

que ende aquí á los Piríneos!
Pero es osté comparito
el que lo ha dicho... laus-deo.
Ahora vamos al asunto:
en cuanto espichó, corriendo
me mandaron el recaó,
como sabe osté que tengo
fama en too er barrio é sé
hombre é mucho talento,
me han suplicaó su gente
que le jaga en el entierro
el principá presonaje.

Chicharron.

¿El muñio?

Mazapan.

Eso mesmo.

Ya he estao en la provincia,
y ahora me najo corriendo
á mercarle la pirroquia,
ar Lulo mandé juyendo
en busca é osté.

Chicharron.

Y pá qué?

Mazapan.

Comparito... poi que siento
dí yo por los... protentores;
la verdá, les tengo mieo;
mos acordamos de osté,
que como hombre é respeto,
en cuanto osté se presente
viénen con osté corriendo.
¿Se entera osté... comparito?

Chicharron.

Qué me ha dicho osté? Primero
me tiraria á la má
con una piedra al pescueso,
que vé á los trepamulé.

Mazapan.

¿Po entonces qué jacemos?

Chicharron.

Ejarla sin enterrá.

Mazapan.

Compare! ¡Vaigame er cielo!
no avilla osté religión.

¿Qué tiene é malo eso?
Si no se quié osté arrimá,
le jabla osté en de lejos
y encárguele á esos leones,
que cuando vengan po er muerto
se la lleven con cudiao

Chicharron.

¿Y poique no jué por ello
el Lulo?

Mazapan.

Si le dá asco.

Chicharron.

Un divé lo meta preso
á ese lairon de mi ahijao!
¿Y quiere ese mal suceso
que yo, que soy su pairino
vaya en busca de esos perros
y muera... é ripunancia?
Majao se vea como el jierro.
Ajolá cuando er bautismo
lo hubiera ajogao por fulero
en mitá é la pileta.

Mazapan.

Pos compare... lo ejaremo.

Chicharron.

¿Pero osté poique no vá?

Mazapan.

Compare, poique no quiero
tratá con gente tan furí;
si namá de pensá eso...
me se columpian las tripas
y me se abaja er pejeño:
que por lo emás, comparito,
sabe osté que soy é jierro,
(mas bien iria á la guerra.)
Pero vé osté, lo siento,
poique me veo obligao
á goberná el entierro
y falta lo prencipá.

Chicharron.

Quien la lleve?

Mazapan.

Eso mesmo.

¿Y qué se jase con ella?

Chicharron.

Anchovarla.

Mazapan.

Santo cielo;

¿está osté... descomunao?
Pu señó, no hay mas remedio
que echarlo á pares y nones:
er que pierda va por ellos.
¿Qué le paese, compare?

Chicharron.

(Que tiro)

Mazapan.

¡Eh!

Naa, (veremos.)

Y si pierdo me las guillo,
y en diez años no paresco.
Venga la suerte.

Mazapan.

Allá vá.

(Saca del bolsillo dos monedas y
las juega.)

Permita un divé del cielo
que pierda osté comparito.
Pia osté.

Chicharron.

Pares.

Mazapan.

Pares jueron.

(Juy que me voy á ajorcá.)

Chicharron.

Yo gané.

Mazapan.

Y yo perdí: (só fulero!)

Chicharron.

Osté va por los galafres.

Mazapan.

Está bien (mejó iba preso...)
Pero será rigulá
que se jalle osté en el duelo
pa acompañá á la familia.

Chicharron.

Eso sí; iré corriendo
á consolá á las muchachas
y jasé los cumplimientos

del mortuorio.

Mazapan.

Está bien;
pos señó, allí nos veremos,

Chicharron.

¿Conque murió é repente?
¿No arcansó ningun ingüento?
¿Qué arbeits la visitó.

Mazapan.

Compare, no hubo remedio:
la visitó un cirujano...
ajorcaos se vean sus guesos!
Por séña que le diñé
un puñao é jigos negros
por la visita, compare.

Chicharron.

Ajajá; estuvo bien jecho:
sa portao osté con él
lo mesmo que un caballero

Mazapan.

Conque, compare, me najo
á ese mandao.

Chicharron.

Ligero.

comparito, sin tardarse,
¿estasté? juera é bucheo.

Mazapan.

Escudie osté, ni catarlo.
Ea, con Dios.

Chicharron.

Jasta luego.

Chicharron solo.

Po señó, ya se arregló
si me llega á mí á tocá
er buscá á los sayones,
queaba sin enterrá
la ifunta, ¡no que no!

Estaria yo juncá
vení con los serineos
po esas calles ¡puñalá!
¡Yo que soy tan conocio!
Cuanto me vieran pasá
por Puerta Nueva... ¡salero!
me mataban á pedrá:
los chuqueles me comian,
¿Poco sisco se iba á armá!
¿Y los chaveos? Jesús!!
Vaya! no me quieo acordá
me laigaban mas limones;
que un navio que cargá
grasnando: «el enterraor»
Y tenia que najá,
como un chuqué que vá é pira
con un envuo po etras.
Po señó, vamos ar duelo,
¿qué sa he jasé? es rigulá
cumplí como jente esente;
no quiero tenga que hablá
los flamencos é Chicharron.
Pero antes é dí aliá,
samenesté dí é gala
que es un caso mu formá,
y es preciso revestirse
como er que se va á casá,
que se pone lo mejó.
En cuanto me vean entrá
de gala con deniforme
toos se van á queá
cachi aturdio, salero!
po no igo ná, la espá,
que tiene mataas... mas ratas
que letras tiene un misá;
najencia que se vá er tiempo,
y es preciso no tardá.

vase.

FIN.